

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал);
Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени акад. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ);
доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru*

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СФЕРЫ УСЛУГ**

Статья раскрывает тенденции применения и развития цифровых технологий в сфере потребительских услуг на примере Свердловской области. В статье приведено определение и преимущества применения цифровых технологий в области сервиса. Представлен рейтинг стран по развитию сети Интернет, определена степень использования сети Интернет в Свердловской области. Обозначены цели и приоритетные направления развития цифровизации, выделены проблемы. Практическая значимость статьи заключается в определении тенденций, проблем и перспектив цифровизации сферы услуг на примере Свердловской области. Предметом работы являются цифровые технологии в сфере услуг. Цель работы – проанализировать факторы и условия развития цифровых технологий в Свердловской области. Исследовано влияние цифровых технологий на развитие бизнеса и порядок оказания услуг. Дан анализ понятия цифровизации. Выявлено, что применение цифровых технологий ориентировано на повышение качества предоставляемых услуг и их доступности. Представлена классификация целей применения цифровых технологий в сфере оказания потребительских услуг. В статье обозначен ряд проблем, связанный с развитием и внедрением цифровых технологий, особую сложность из которых представляет ограниченность доступа к сети Интернет, низкая скорость передачи данных, а также ограниченность финансовых средств. Предложены меры по решению обозначенных проблем.

Ключевые слова: цифровые технологии, сфера услуг, сеть Интернет, Индекс развития Интернет, автоматизация, электронные услуги, информационные системы

Для цитирования: Оборин М.С. Региональные тенденции развития потребительских цифровых технологий сферы услуг // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1. С. 143–151. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-143-151.

Дата поступления в редакцию: 11 января 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 марта 2022 г.

Matvey S. OBORIN

*Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch); Perm State National Research University;
Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-4281-8615*

**REGIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CONSUMER
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR**

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the problems of the development of independent tourism. The relevance of the research of this topic is connected with the independent tourism development and its popularity among the younger generation. Currently, the number of people wishing to go on an independent tour is growing rapidly, which makes it necessary to study the consumers of this service, develop recommendations for the development of this direction. The article presents the author's definition of independent tourism, which has become a mass phenomenon in the context of the development of information technologies. The analysis of synonyms of concepts denoting this type of services, often used in domestic and foreign scientific sources, is given. The object of research is independent tourism, as one of the directions of the tourism industry and the current trend in demand. The work is focused the problems of functioning of this type of services in modern economic realities. The purpose of the work is to analyze the factors and conditions for the development of demand for independent travel. The popularity of the term of independent tourism in search engines is investigated. The author considers theoretical aspects of independent tourism, discloses the concept, types and features of this tourist destination, characterizes digital resources that help an independent traveler, and reveals the economic benefits of forming an individual tour. The article identifies the problems and limitations faced by independent travelers and proposes the ways to solve them.*

Keywords: *independent tourism, amateur tourism, self-organized tourism, independent tourism, unorganized tourism*

Citation: Oborin, M. S. (2022). Regional trends in the development of consumer digital technologies in the service sector. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 143–151. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-143-151. (In Russ.).

Article History

Received 11 January 2022
Accepted 1 March 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Цифровизация представляет собой тренд мирового развития экономики и сферы услуг, который обеспечивает совершенствование технологии производства товаров и обслуживания. Применение цифровых технологий способствует снижению уровня затрат, повышает производительность труда, обеспечивает успешное продвижение компаний на международных рынках. Цифровизация в значительной степени меняет повседневную жизнь современного общества, способствует развитию неосязаемых благ – обмен идеями, информацией, кинопродуктами.

Цифровые технологии влияют на способности ведения бизнеса и порядка оказания услуг, на величину издержек, на масштабы деятельности и географию продаж. Развитие цифровых технологий стирает границы обслуживания, позволяет выходить на мировые рынки.

Несмотря на значимость применения цифровых технологий в сфере услуг, их внедрение сталкивается с рядом проблем. Среди основных проблем можно отметить низкий уровень грамотности населения, сложности адаптации населения старшего поколения к применению цифровых технологий, низкий уровень индекса развития Интернета в России, индекса электронного Правительства, индекса информационно-коммуникационных технологий.

Актуальность научного исследования связана с необходимостью развития потребительских цифровых технологий в сфере услуг, решением на их основе различных прикладных задач, обусловленных удовлетворением потребительских ожиданий.

Целью статьи стала разработка рекомендаций по решению проблем внедрения потребительских цифровых технологий в сфере услуг на примере Свердловской области.

На уровне законодательства в 2010 году был внесен термин «цифровизация» как переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую модель. Словарь информационного общества и новой экономики объясняет понятие цифровизации следующим

образом – это преобразование информации в цифровую форму; цифровая передача данных, закодированных в дискретные сигнальные импульсы [6].

Понятие цифровизация на сегодняшний день является новым для общества, несмотря на тот факт, что с начала 21 века цифровые технологии стали активно применяться во всех сферах деятельности. На законодательном уровне отсутствует закрепление многих терминов, связанных с толкованием и порядком внедрения процессов цифровизации на практике. Эксперты и аналитики по-разному трактуют данный термин. Очевиден тот факт, что применение цифровых технологий ориентировано на повышение качества предоставляемых услуг и их доступности. Использование цифровых технологий повышает оперативность предоставления услуг, снижает нагрузку на персонал, оптимизирует уровень затрат. Цифровые технологии призваны обеспечить более высокий уровень качества жизни населения.

Цифровизация в сфере услуг представляет процесс, направленный на рост эффективности использования информационного пространства посредством цифровых технологий с целью поддержки гражданского общества в рамках совершенствования условий жизнедеятельности и удовлетворению жизненных потребностей [3].

Развитие цифровых технологий в сфере услуг реализуется через формирование следующих направлений:

- формирование автоматизированных информационных систем, позволяющее гражданам получить быстрый и простой доступ к информации;
- учет и анализ информации в цифровом виде об оказанных услугах, о получателях услуг, о потраченных ресурсах. Обобщение данной информации позволяет разрабатывать меры по совершенствованию порядка применения потребительских цифровых технологий в сфере услуг;
- обеспечение электронного взаимодействия между получателями услуг и

исполнителем услуг, получение сведений в электронной форме о порядке оказания услуг;

- оценка качества оказания услуг с применением цифровых технологий.

Цифровизация способствует обеспечению качества оказываемых услуг и простоте получения результат для потребителя.

Наиболее распространенными цифровыми технологиями в сфере услуг являются цифровое отслеживание и обработка данных о продукции, широко используемые главным образом в оптовой торговле и логистике. Например, системы управления складами и запасами и цифровое отслеживание в режиме реального времени в распределительных центрах или складах. Также существует тенденция роста спроса на технологии, ориентированные на клиента, такие как порталы участников и мобильные приложения для клиентов, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), цифровой маркетинг и самостоятельные проверки в розничной торговле [13].

В данный момент на рынке большим спросом пользуется технология электронной коммерции, включая веб-порталы для размещения заказов и мобильные приложения, основное внедрение которой сосредоточено среди розничных и оптовых предприятий.

Основная цель внедрения цифровых технологий на предприятиях сферы сервиса – повышение операционной эффективности и снижение издержек, и автоматизация бизнес-процессов [12].

Прежде чем перейти к исследованию порядка применения цифровизации в сфере услуг на примере Свердловской области, проанализируем степень развития сети Интернет. Для оценки степени развития Интернета используют индекс развития Интернета. Россия по значению данного индекса занимает 35 место. Лидирующие позиции принадлежат таким странам Дания, Финляндия, Норвегия, Великобритания и Швейцария (табл. 1).

Россия стремится к развитию сети Интернет на всей территории страны, повышается

качество связи. К 2030 г. 97% российских семей получают широкополосный доступ к интернету, а уже в 2022 г. завершится подключение к Сети всех школ и больниц [11].

Таблица 3 – Рейтинг стран по применению индекса развития Интернета (сост. по [6])

Рейтинг, страна	Проникновение	Качество контента	Свобода и открытость	Права и возможности
1 Дания	100.00	92.37	90.45	93.61
2 Финляндия	88.46	90.61	100.00	92.97
3 Норвегия	87.97	96.56	95.07	86.55
4 Великобритания	82.99	100.00	76.25	100.00
5 Швеция	85.07	92.55	85.10	94.73
...				
35 Россия	64,17	70,22	39,6	49,29

Правительство Свердловской области одной из своих первоочередных задач называет активное внедрение и использованием цифровых технологий в оказании потребительских услуг населению. В Свердловской области активно внедряются проекты «умных» систем.

Свердловская область позиционирует себя как «умный регион». Сущность умного региона заключается применении в процессах управления средств информатизации и цифровых технологий [7]. Цифровые технологии должны быть использованы для повышения доступности и качества оказания потребительских услуг, обеспечения должного уровня качества жизни населения, достижение открытости и прозрачности при оказании потребительских услуг. Развитие цифровых технологий в Свердловской области призвано оптимизировать процесс предоставления потребительских услуг. Особое внимание стоит уделить на вопросы обеспечения доступности и качества получения государственных услуг с использованием цифровых технологий. Развитие умного региона и цифровых технологий – это не только повышение качества и доступности оказания потребительских услуг с использованием цифровых технологий, но и оптимизация затрат на их предоставление.

Цели применения цифровых технологий

в сфере оказания потребительских услуг приведены на рис. 1.

Рис. 1 – Цели использования цифровых технологий в процессе оказания потребительских услуг

Представленные данные свидетельствуют о важности использования цифровых технологий в процессе оказания потребительских услуг. Цифровые технологии влияют на уровень образования, на удовлетворенность качеством предоставляемых услуг, способствует существенному снижению нагрузки на персонал [8].

Популярными сервисами в сфере потребительских услуг с использованием цифровых технологий являются сервисы дистанционного обучения, доставка еды, сервисы поиска попутчиков, каршеринг, системы телемедицины, «умные» кассы и многое другое. В различных областях применяются различного рода сервисы по предоставлению потребительских с использованием цифровых технологий.

Региональный проект «Информационная инфраструктура», включенный в национальную программу «Цифровая экономика РФ» в Свердловской области начал реализовываться с 2019 году. Проект охватывает 1650 объектов, представляющих важное социальное значение, в 563 городах территории страны [2].

Для обеспечения должного уровня цифровизации в Свердловской области ведется активное взаимодействие крупных корпораций и Правительства региона. В качестве примера

можно отметить взаимодействие ПАО Сбербанк и Правительства Свердловской области. В качестве приоритетного направления совместной работы стало обеспечение цифровизации региона, внедрение систем *искусственного интеллекта* в медицину, упрощение безналичных расчетов, внедрение безналичных оплат в транспортную инфраструктуру, развитие инвестиционных проектов, связанных с Всемирными студенческими играми, которые должны проходить в 2023 году. Также необходимо выделить мероприятия по развитию облигаций, развития финансовых компетенций в регионе в рамках развития сферы услуг и взаимодействия структур финансового рынка [10].

В качестве приоритетного направления названо вопрос модернизации инфраструктуры здравоохранения, порядка оказания медицинских услуг. Повышение качества оказания медицинских услуг одно из важнейших и наиболее востребованных направлений на сегодняшний день. Одной из цифровых технологий является — Voice 2 Med, представляющей программу для записи речи с последующим преобразованием в текст в сфере медицины. Медицинские термины отличаются особой спецификой, и, благодаря данной цифровой программе, упрощается процесс переноса зашифрованных данных, передаваемых врачом устно пациенту, в текстовый формат и вносятся в базу данных медицинской организации. Через специально разработанную платформу медицинских словарей сервис, основанный на искусственном интеллекте и распознающий человеческую речь, аутентифицирует до 98% речи. Таким образом, данная программа позволяет не тратить много времени на заполнение специальных форм и карточек, при приеме больного, соответственно, не затрачиваясь на заполнение документации, врач сможет принять больше больных [5].

В настоящее время активно внедряется современная технология от экосистемы ПАО «Сбербанк», используемая на данный момент в нескольких медицинских учреждениях Свердловской области – это модель выявления

патологии легких, в том числе пневмонии при COVID-19, на основе нейронной сети. Нейронная сеть во время проведения исследования организма больного человека самостоятельно диагностирует объем и долю поражения легких. Использовать программное обеспечение Сбербанка возможно и в других областях медицины, включая исследование сердечных заболеваний и опухолей разного уровня [14].

Значительным шагом в развитии цифровизации сферы услуг Свердловской области является не только активное сотрудничество с крупными предприятиями, но и ряд других мер. В марте 2021 г. было принято решение о создании Министерства цифрового развития и связи в Свердловской области. Министерство цифрового развития и связи, согласно указу губернатора, будет создано на базе департамента информатизации и связи Свердловской области. Причиной этому является переход Свердловской области на «централизованную модель управления процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности».

Цифровые технологии активно применяются и в сфере оказания государственных услуг, они набирают стремительную популярность. Целью внедрения данных технологий является повышение качества оказания государственных услуг, обеспеченности доступности и оперативности получения любых видов услуг. За последние годы сделан значительный шаг в вопросах развития цифровых технологий при оказании государственных услуг. Многие услуги можно получить в МФЦ, через портал государственных услуг. Все это в значительной степени повышает доступность получения той или иной государственной услуги, сокращает бюрократию в части получения государственных услуг, оптимизирует работы органов власти.

Применение цифровых технологий в сфере потребительских услуг сталкивается с целым рядом проблем. Одной из основных является техническая неготовность многих территорий к активному применению цифровых технологий. Чтобы обеспечить доступность и

повышение эффективности применения цифровых технологий в сфере потребительских услуг крайне важным является доступ к сети Интернет. Низкий уровень доступа к сети Интернет является одной из основных причин, которая затрудняет полноценное использование цифровых технологий в сфере потребительских услуг. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021–2022 году в Свердловской области к сети Интернет планируется подключить 693 социально значимых объектов [9].

Департамент информатизации и связи региона был предоставлен перечень организаций, которые планируется подключить к интернету к началу 2022 года. До 147 средних учебных заведений, 8 техникумов и колледжей, 77 библиотек, а также фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, органы местного самоуправления и другие будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Ряд представленных институтов в настоящее время обеспечен интернетом, однако его качество оставляет желать лучшего. Такая проблема также требует решения и совершенствования [4].

В Екатеринбурге к высокоскоростному интернету будет подключено 17 учреждений, включая 10 институтов образования, в Нижнем Тагиле – 17 организаций получают интернет высокого качества. Также следует отметить, что многие их представленных объектов функционируют непосредственно на сельских территориях Свердловской области. К примеру, в поселке Андрюшино в Гаринском городском округе высокоскоростным доступом к сети интернету будут обеспечена школа и пожарная часть. В селе Басьяновский Верхнесалдинского городского округа к сети будет подключена библиотека. В поселке Вогулка Шалинского городского округа интернетом будут обеспечены школа и сельский фельдшерско-акушерский пункт.

Власти ставят перед собой задачу провести и обеспечить возможность применения Интернет по всей территории. От возможности

применения сети Интернет, наличие должной скорости передачи данных зависит возможность цифровизации сферы услуг Свердловской области. Пандемия и развитие коронавирусной инфекции потребовали применения новых способов оказания услуг в целях сохранения здоровья граждан. Среди онлайн-услуг особую популярность приобретает дистанционное образование, дистанционная запись пациентов на прием, организация телемедицинских консультаций.

Еще одной из значимых причин, затрудняющих обращение граждан за применением услуг с использованием цифровых технологий, является низкий уровень правовой культуры, неумение пользоваться информационными ресурсами, менталитет граждан. Здесь решением проблемы могло бы стать запуск в тестовом режиме использования порядка предоставления отдельных видов услуг, ознакомление населения с возможностями цифровых технологий.

Сегодня коренным образом меняется подход в управлении экономикой и порядок оказания услуг. Для активного использования цифровых технологий необходимо прививать определенную культуру у граждан, формировать должный уровень правосознания. Особенно важно обратить внимание на риски использования цифровых технологий, освятить в СМИ известные схемы мошенничества, чтобы избежать аналогичных ситуаций на практике. В

видео формате предоставлять обучающий материал для использования отдельных информационных порталов (оказание услуг здравоохранения, государственные услуги). Внедрение цифровых технологий во многих сферах деятельности является достаточно трудозатратными, однако очевиден тот факт, что применение инновационных технологий в управлении сферой услуг окупится в ближайшие годы, повысит качество оказания услуг и обеспечит доступность их получения [1].

Итак, на сегодняшний день можно говорить об активном развитии цифровизации сферы услуг. Внедрение цифровых технологий сталкивается с рядом проблем, в качестве основных является ограниченность доступа к сети Интернет, низкая скорость передачи данных. Существенной проблемой является и ограниченность финансовых средств. Для решения данной проблемы могут активно привлекаться крупнейшие компании Свердловской области. Стоит отметить, что также существенной проблемой является регулярное обучение сотрудников новым технологиям. Предприятия сферы услуг занимают значительный удельный вес в структуре всех организаций Свердловской области. Активное внедрение цифровых технологий требует формирование системы обмена опытом применения информационных и цифровых технологий на практике. Это облегчит процессы внедрения цифровизации в сфере услуг.

Список источников

1. Батракова Л.Г. Развитие цифровой экономики в регионах России // Социально-политические исследования. 2019. №1. С. 51–64.
2. Бутковская Г.В., Сумарокова Е.В. Цифровые стратегии компаний: потенциал роста и причины провала // E-Management. 2019. Т.2. №3. С. 48–57.
3. Галимова М.П. Готовность российских предприятий к цифровой трансформации: организационные драйверы и барьеры // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Сер.: Экономика. 2019. №1. С. 27–37.
4. Гаумова С.Е. О цифровизации социальных услуг // Цифровизация социальных услуг в современном российском обществе: Сб. науч. ст. Пермь, 2020. С. 5–7.
5. Долганова О.И., Деева Е.А. Готовность компании к цифровым преобразованиям: проблемы и диагностика // Бизнесинформатика. 2019. Т.13. №2. С. 59–72.
6. Зверева А.О., Депутатова Е.Ю. Трансформация торговых услуг в цифровой экономике // Вестник Росс. экономич. ун-та им. Г.В. Плеханова. 2019. №4. С. 156–163.

7. Исмагилова Л.А., Галимова М.П., Гилева Т.А. Инструменты организации процессов создания конкурентоспособной продукции в цифровой экономике // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. Т.74. №3. С. 43–51.
8. Крымов С.М., Кольган М.В. Методологические основы цифровой трансформации торгового предприятия // Проблемы современной экономики. 2019. №1. С. 67–70.
9. Кузин Д.В. Проблемы цифровой зрелости в современном бизнесе // Мир новой экономики. 2019. Т.13. №3.
10. Левшенкова А.А. Цифровые технологии в сфере услуг // Бизнес-технологии в туризме и гостеприимстве: Сб. науч. ст. М., 2021. С. 163–171.
11. Петренко В.А. Цифровизация отношений с покупателем // Наука, образование и культура. 2017. №9. С. 18–21.
12. Семернина С.А., Сомина И.В. Цифровая трансформация бизнеса: зарубежный опыт // Вестник Самарского ун-та. Экономика и управление. 2018. Т.9. №2. С. 25–31.
13. Стрелкова И.А. Цифровая экономика: новые возможности и угрозы для развития мирового хозяйства // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т.11. №2. С. 18–26.
14. Тарасов И.В. Подходы к формированию стратегической программы цифровой трансформации предприятия // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2019. Т.10. №2. С. 182–191.

References

1. Batrakova, L. G. (2019). Razvitiye cifrovoj ekonomiki v regionah Rossii [Development of the digital economy in the regions of Russia]. *Social'no-politicheskie issledovaniya [Socio-political studies]*, 1, 51-64. (In Russ.).
2. Butkovskaya, G. V., & Sumarokova, E. V. (2019). Cifrovye strategii kompanij: potencial rosta i prichiny provala [Digital strategies of companies: growth potential and reasons for failure]. *E-Management*, 2(3), 48-57. (In Russ.).
3. Galimova, M. P. (2019). Gotovnost' rossijskikh predpriyatij k cifrovoj transformacii: organizacionnye drajvery i bar'ery [Readiness of Russian enterprises for digital transformation: organizational drivers and barriers]. *Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. Seriya: Ekonomika [Bulletin of USNTU. Science, education, economics. Series: Economics]*, 1, 27-37. (In Russ.).
4. Gaumova, S. E. (2020). O cifrovizacii social'nyh uslug [About digitalization of social services]. *Cifrovizaciya social'nyh uslug v sovremennom rossijskom obshchestve [Digitalization of social services in modern Russian society]*: Collection of scientific articles. Perm, 5-7. (In Russ.).
5. Dolganova, O. I., & Deeva, E. A. (2019). Gotovnost' kompanii k cifrovym preobrazovaniyam: problemy i diagnostika [The company's readiness for digital transformation: problems and diagnostics]. *Businessinformatics*, 13(2), 59-72. (In Russ.).
6. Zvereva, A. O., & Deputatova, E. Yu. (2019). Transformaciya torgovyh uslug v cifrovoj ekonomike [Transformation of trade services in the digital economy]. *Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics]*, 4, 156-163. (In Russ.).
7. Ismagilova, L. A., Galimova, M. P., & Gileva, T. A. (2018). Instrumenty organizacii processov sozdaniya konkurentosposobnoj produkcii v cifrovoj ekonomike [Tools for organizing the processes of creating competitive products in the digital economy]. *Vestnik KGTU im. A. N. Tupoleva [Bulletin of the Tupolev KSTU]*, 74(3), 43-51. (In Russ.).
8. Krymov, S. M., & Kolgan, M. V. (2019). Metodologicheskie osnovy cifrovoj transformacii torgovogo predpriyatiya [Methodological foundations of digital transformation of a commercial enterprise]. *Problemy sovremennoj ekonomiki [Problems of the modern economy]*, 1, 67-70. (In Russ.).
9. Kuzin, D. V. (2019). Problemy cifrovoj zrelosti v sovremennom biznese [Problems of digital maturity in modern business]. *Mir novoj ekonomiki [The world of new economy]*, 13(3). (In Russ.).

10. Levshenkova, A. A. (2021). Cifrovye tekhnologii v sfere uslug [Digital technologies in the service sector]. *Biznes-tekhnologii v turizme i gostepriimstve [Business technologies in tourism and hospitality]*: Collection of scientific articles. Moscow, 163-171. (In Russ.).
11. Petrenko, V. A. (2017). Cifrovizaciya otnoshenij s pokupatelem [Digitalization of relations with the buyer]. *Nauka, obrazovanie i kul'tura [Science, education and culture]*, 9, 18–21. (In Russ.).
12. Semernina, S. A., & Somina, I. V. (2018). Cifrovaya transformaciya biznesa: zarubezhnyj opyt [Digital transformation of business: foreign experience]. *Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie [Bulletin of Samara University. Economics and management]*, 9(2), 25-31. (In Russ.).
13. Strelkova, I. A. (2018). Cifrovaya ekonomika: novye vozmozhnosti i ugrozy dlya razvitiya mirovogo hozyajstva [Digital economy: new opportunities and threats for the development of the world economy]. *Ekonomika. Nalogi. Pravo [Economy. Taxes. Right]*, 11(2), 18-26. (In Russ.).
14. Tarasov, I. V. (2019). Podhody k formirovaniyu strategicheskoy programmy cifrovoj transformacii predpriyatiya [Approaches to the formation of a strategic program of digital transformation of the enterprise]. *Strategicheskie resheniya i risk-menedzhment [Strategic decisions and risk management]*, 10(2), 182-191. (In Russ.).